

Влияние энтропийного взаимодействия на окружающую среду, находящиеся в ней объекты и события.

Лев З. Виленчик, Леонид М. Пустыльников

Аннотация

Дано определение энтропийного взаимодействия. Рассмотрено влияние энтропийного воздействия со стороны отдельных индивидуумов или каких-либо их групп, а также катастрофических явлений на события, происходящие на земном шаре. Показан дальнедействующий характер энтропийного взаимодействия.

Ключевые слова.

Энтропия, термодинамическая система, квантовая запутанность, принцип Маха, генераторы случайных сигналов, телепатия, уравнение Фоккера-Планка.

1. Введение

В наших предыдущих публикациях /1/ мы ввели понятие энтропийного взаимодействия, суть которого в выравнивании величины энтропии в различных частях термодинамической системы. При этом, в качестве системы может выступать либо один объект, либо несколько объектов. При энтропийном взаимодействии не происходит какой-либо передачи энергии и материальных объектов и оно осуществляется мгновенно, независимо от пространственного расположения взаимодействующих объектов /2/. Единственным условием энтропийного взаимодействия является принадлежность объектов к одной термодинамической системе /3/, т.е. такой, которая обладает достаточно большим числом степеней свободы и при которой проявляемые ею макроскопические свойства не рассматриваются зависящими от индивидуального поведения составляющих ее частей. Принадлежность объектов к одной термодинамической системе происходит либо при их рождении, либо при возмущении, связанным с изменением энтропии в окружающем физическом пространстве и, в частности, в сознании одного или группы индивидуумов. В качестве примера можно привести квантовую запутанность /4/.

Действительно, энтропийное взаимодействие и связанный с ним энтропийный способ передачи информации могут быть использованы для объяснения явления квантового сцепления (запутанности, quantum entanglement). Это явление наблюдается, когда квантовые состояния пространственно разделенных частиц (являющихся сцепленными (запутанными) частицами (entangled particles) мгновенно изменяются (строго определенным образом) при изменении состояния одной из них. Измеряемой характеристикой состояния могут быть пространственные координаты частиц, их импульсы, моменты, поляризация и т.п. При этом, когда в эксперименте измеряется характеристика одной из сцепленных (запутанных) частиц (например собственный механический момент (спин), ориентированный в направлении часовой стрелки), а затем измеряется спин другой сцепленной (запутанной) частицы, то последний всегда оказывается ориентированным против часовой стрелки. Эта корреляция наблюдается

происходящей мгновенно вслед за первым измерением, т.е. одновременно с ним и независимо от расстояния, разделяющего эти сцепленные частицы. Такое поведение естественно следует из формализма квантовой механики, но невозможно с точки зрения классической физики, что вызвало в своё время (1935 год) резкую дискуссию между Эйнштейном и Бором /5/.

Многочисленные эксперименты, проведенные с тех пор /6, 7/, с большой достоверностью подтвердили выводы квантовой механики. Более того, они показали, что информация об изменении состояния одного из сцепленных объектов становится мгновенно известной другому объекту (или группе других объектов), не только в случае, когда этими объектами являются элементарные частицы (фотоны, электроны и т.п.), но и молекулы размера фуллеренов (buckyballs) /8/ и даже небольших алмазов.

С позиций термодинамического подхода, сцепленные частицы образуют одну термодинамическую систему. Каждая из этих частиц является частью этой системы. При изменении состояния частицы, меняется ее энтропия. Одновременно это является и изменением состояния (энтропии) всей системы, т.е. всех остальных входящих в систему сцепленных частиц или объектов, которые мгновенно реагируют на это изменение соответствующим образом.

Некоторой аналогией запутанных объектов в классической физике могут послужить обычные рычажные весы. Опускание одной из их чаш под действием гирьки "мгновенно" приводит к подъёму другой чаши.

Заметим, что в соответствии с принципом Маха /9/ состояние Вселенной в целом оказывает влияние на процессы, происходящие в каждой ее отдельной части, в каждой произвольно выбранной пространственной системе. Верно и обратное. Изменения в каждой локальной системе влияют на состояние Вселенной в целом. Соответственно можно утверждать, что состояние любой подсистемы этой системы, в свою очередь зависит от состояния данной системы. Т.е. любые два объекта природы взаимно связаны. При определенных условиях, их можно рассматривать, как одну термодинамическую систему.

С этой позиции человек и окружающий его мир представляют собой одну своеобразную термодинамическую систему. Энтропийные возмущения, происходящие в мире, оказывают существенное влияние на состояние человека. Они выводят его из состояния равновесия и возвращают в него, т.е. ведут человека по жизни. В свою очередь, человек также влияет на эволюцию окружающего мира. Мыслительные процессы, происходящие в мозгу человека, сопутствующие им возмущения, приводящие к энтропийным изменениям, отражаются на состоянии окружающего мира, как триггеры, инициируя в нем события, стремящиеся вернуть систему человек-мир в более равновесное состояние. Наблюдение эксперимента, его осмысливание одновременно уменьшают не только энтропию экспериментатора, но и всей системы: экспериментатор, наблюдаемый объект (или объекты), приборы, участвующие в эксперименте. И, как следствие такого энтропийного взаимодействия, состояние этой системы изменяется.

Квантовая механика дает недвусмысленный пример влияния мыслительного процесса экспериментатора на результат проводимого им эксперимента. Здесь утверждается, что

наблюдение за квантово-механическим объектом в течение эксперимента изменяет состояние объекта. Поэтому повторный эксперимент с тем же объектом должен дать другой результат, отличный от первого. Это является одной из причин выполнения соотношений неопределенности Гейзенберга /10/ и исчезновения корпускулярно-волнового дуализма в опытах по интерференции, когда экспериментатору становится известно (при соответствующей постановке опыта) через какую из двух щелей, используемых в опыте, проходит элементарная частица.

2. Примеры влияния энтропийного взаимодействия на события.

Наблюдение энтропийного взаимодействия в рамках международного научного проекта Global Consciousness Project /11/ является впечатляющим примером воздействия энтропийных возмущений, происходящих в какой-либо части открытой макроскопической термодинамической системы, на другие ее части. Этот проект стартовал в 1999 году. В его рамках собираются данные с генераторов случайных сигналов (random event generators). В качестве таких сигналов используется, производимый этими генераторами электронный шум (quantum-indeterminate electronic noise). Генераторы находятся в 70 различных местах, разбросанных по всему земному шару.

Рисунок 1. Расположение генераторов случайных сигналов (random event generators), участвовавших в Global Consciousness Project
Рисунок воспроизведен с Сайта Принстонского Университета “Global Consciousness Project”).

Их показания на протяжении 12 с лишним лет непрерывно регистрировались и сравнивались. Результат оказался сенсационным: если где-либо происходили какие-либо катастрофические или высокоэмоциональные события, все генераторы показывали отклонение электронного шума от его случайного характера. Это случалось во время землетрясений, извержений вулканов, военных конфликтов, террористического акта в Нью

Йорке, когда был разрушен Мировой торговый центр и в одночасье погибло 3000 человек и ряде других случаев. Имевшее при этом место отклонение фиксировалось и в последнем случае объяснялось как воздействие коллективного мыслительного процесса (consciousness) на структуру окружающего пространства.

Рисунок 2. Фиксация всплеска в работе генераторов случайных сигналов после террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью Йорке.

Следующий рисунок демонстрирует резкий всплеск, произошедший в работе генераторов случайных сигналов во время землетрясения силой 8.9 балла и последующего цунами 11 марта 2011 года на расстоянии, примерно 80 миль от японского острова Хонсю (Honshu).

Рисунок 3. Фиксация всплеска в работе генераторов случайных сигналов после землетрясения силой 8.9 балла и последующего цунами 11 марта 2011 года вблизи японского острова Хонсю (Honshu).

В каждом из этих случаев имели место два эффекта. Действительно, как реакция на выходящее из ряда вон событие, происходил эмоциональный всплеск и соответствующее возмущение в головах всех участников этого события и всех, кто сопереживал им. Т.е. у большой группы людей уменьшалась энтропия, вызывая локальное и глобальное понижение энтропии. Одновременно, независимо от реакции людей, происходило связанное с событием резкое локальное возмущение состояния данной местности (а следовательно, и состояния всего земного шара), что и фиксировали генераторы, участвовавшие в эксперименте. Т.е. структура пространства вокруг генераторов могла изменяться под действием обоих рассмотренных эффектов, что и оказывало влияние на их работу.

На протяжении 12 с лишним лет наблюдений в рамках проекта было зафиксировано аналогичное поведение генераторов случайных сигналов во время 429 событий катастрофического или высоко эмоционального характера (таких, как открытие Олимпийских Игр, финальных матчей на первенство мира по футболу и т.п.)

В качестве примера можно также назвать реализацию желаний, идей, планов индивидуумов. Причем, неважно каким образом эта реализация происходит, хотя надо отметить, что в ней должны участвовать фундаментальные взаимодействия /12/ и связанный с ними возможный обмен энергией и материальными объектами.

Хочется привлечь внимание к замечательному обычаю, который существует тысячелетиями, возможно, у всех народов Земли. Это - пожелание здоровья, хорошего утра, дня или вечера при встрече с друзьями или даже с незнакомыми людьми. "Здравствуй!" (что значит "Будьте здоровы!"),- говорим мы друг другу. "Доброе утро!",

“Добрый день!”, “Добрый вечер!”, - другой способ пожелания добра встречному человеку. Те же пожелания звучат и при расставании, когда англоязычные люди говорят: “Всего доброго”, “Удачи вам!”, “Не расстраивайся по пустякам” и т.п. И это - здорово! Поскольку мы, не задумываясь, увеличиваем вероятность благоприятных событий для тех, к кому обращаемся с этими словами (конечно при условии, что они искренни).

Для лучшего понимания сути энтропийного взаимодействия можно воспользоваться следующим примером. Представьте, что у вас появилось желание совершить некоторое действие, например, передвинуть какой-нибудь предмет, разжечь огонь в камине или посадить дерево во дворе. И вы делаете это. А первопричиной этих действий является ваше желание совершить их. Без желания не было бы и действий. Появление любого желания приводит к определенному структурированию на соответствующих участках вашего мозга. Энтропия этих участков (как и всего мозга, и вашего организма) понижается. Он выходит из равновесного состояния, но стремится вернуться в него. Это происходит либо при выполнении желания, либо при отмене его. Вот также и в общем случае, изменение энтропии в какой-либо части термодинамической системы (вызванное, например, внешним воздействием) является первопричиной “включения” в системе процессов, стремящихся сохранить ее *status quo*, восстановить прежнее значение энтропии в этой части системы, или, по крайней мере, изменить энтропию на другом участке системы так, чтобы ее суммарная величина приблизилась к первоначальной.

Рассмотрим, казалось бы, наиболее простой пример. Любая мысль, возникающая в нашем сознании, приводит к уменьшению нашей энтропии, т.к. при этом происходит объединение группы нейронов в определенную конструкцию, т.е. некоторое “упорядочение”. И пусть эта мысль состоит из желания забить гвоздь, решить какую-то задачу, создать или разрушить что-то. Реализация этой мысли приводит к образованию соответствующей термодинамической системы и последующему уменьшению энтропии в объектах, подвергнувшихся нашему воздействию. И при этом неважно каким образом эта реализация происходит. Главное, что она приводит к выравниванию величины энтропии в данной системе, которая таким образом эволюционирует.

Например, телепатия, т.е. передача мыслей на расстоянии без использования каких-либо других средств коммуникации, может быть объяснена энтропийным взаимодействием участвующих в ней индивидуумов. Аналогичным образом объясняется и гипноз, где приказ отдается либо голосом, либо мысленно. В обоих случаях действующие лица следует рассматривать как одну термодинамическую систему. Мозг человека, передающего информацию или приказ, напрягается. В нем как бы появляется некая дополнительная структура. Энтропия мозга уменьшается. Одновременно уменьшается и энтропия всей системы, состоящая из этих двух людей. По этой причине, мозг человека, принимающего информацию, ощущает возмущение, которое происходит в мозгу передающего информацию. Система выведена из состояния равновесия. Для возвращения в это состояние, мозг принимающего информацию перебирает различные ее варианты. В соответствии с ними, в нем возникают сменяющие друг друга структуры, относящиеся к этим вариантам. При выборе правильного варианта, структуры, связанные с информацией, в обоих мозгах, совпадают. Энтропия системы скачкообразно увеличивается. Энтропийное возмущение спадает и вся система возвращается в состояние, предшествовавшее телепатическому или гипнотическому сеансу. Результат сеанса, естественно, зависит от чувствительности к описанному повышению энтропии человека, принимающего информацию. Эта чувствительность определяется не только индивидуальными особенностями индивидуума, но и состоянием, в котором он находится. Умение

отрешиться от текущей ситуации и связанных с ней проблем является очень существенным фактором. Поэтому прием телепатической информации часто происходит во сне или в трансе, когда активность мозга снижена и он "открыт" для ее приема. Этим можно объяснить практикуемую веками интерпретацию снов и их сбываемость.

Аналогичным образом следует рассматривать энтропийное взаимодействие людей с окружающей Природой, приводящее с определенной вероятностью к желаемым событиям. Например, коллективный молебен о дожде в засушливую погоду увеличивает вероятность дождя. Люди верующие часто молятся, прося о разном: о здоровье, удаче, победе в бою или соревновании и т.п. С определенной вероятностью их просьбы могут реализоваться. И может быть поэтому религия продолжает оставаться жизнеспособной на протяжении тысячелетий.

3. Энтропия как случайная величина

Мы говорим о вероятности, потому что изменение энтропии имеет существенно вероятностный характер. Ниже мы покажем это строго математически, рассматривая специальный вариант уравнения Фоккера-Планка [13], которое является одним из вариантов дифференциальных уравнений в частных производных и описывает временную эволюцию плотности вероятности $Q_k(x, t)$ некоторой случайной величины x в процессах, где важна стохастическая (вероятностная) природа явления:

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_k(x, t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} [B_k(x) Q_k(x, t)], \quad k = 1, 2, \dots, K, \quad (1)$$

В этом уравнении опущен коэффициент сноса, т.е. характеристика смещения центра распределения случайной величины по времени, а функция $B_k(x)$ является коэффициентом диффузии, характеризующим размывание распределения $Q_k(x, t)$.

Мы обозначаем здесь, как x , набор случайных событий, непрерывно реализующихся с определенной вероятностью. Для упрощения этот набор будем рассматривать в безразмерном виде и изменяющимся на интервале от 0 до π . При этом, коэффициент диффузии, $B_k(x)$, в свою очередь, также может рассматриваться как случайная величина.

Ограничиваясь для простоты только математическим ожиданием B_k этой случайной величины, будем оперировать с одномерной имитацией набора событий (т.е. одномерной математической моделью) в виде начально-краевой задачи

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_k(x, t) = B_k \frac{\partial^2}{\partial x^2} Q_k(x, t) \quad (2)$$

$$\frac{\partial Q_k}{\partial x}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial Q_k}{\partial x}(\pi, t) = 0 \quad (3)$$

$$Q_k(x, t_0) = Q_0(x) \quad (4)$$

При этом, в качестве дифференциальной энтропии $S_k(t)$ следует использовать выражение /14/:

$$S_k(t) = - \int_0^{\pi} Q_k(x, t) \ln Q_k(x, t) dx, \quad (5)$$

где $0 < B_k < \pi$, $k = 1, 2, \dots, K$

Очевидно, каждое B_k определяет соответствующую каждому объекту плотность вероятности $Q_k(x, t)$, а также отвечающую ей энтропию $S_k(t)$. И каждое $B_k(x)$, соответствующее фиксированному k , само может, как случайная величина, с некоторой вероятностью появляться в серии сеансов наблюдения за всем ансамблем $\{B_k\}$. Следовательно, и энтропия $S_k(t)$ также должна быть случайной величиной.

Сделанный вывод о случайном характере энтропии совпадает с больцмановским ее определением, в котором энтропия S определяется как логарифм вероятности W , взятый с обратным знаком:

$$S = - k \ln W, \quad (6)$$

здесь коэффициент k - постоянная Больцмана, равная $1,380\ 649 \cdot 10^{-23}$ Дж·К⁻¹.

4. Энтропийное взаимодействие объектов, находящихся в одной термодинамической системе.

Рассмотрим однородный объект, характеризующийся некоторым набором случайных величин. И выберем в этом объекте для простоты две области. Пусть в одной из этих областей по любой причине изменилась плотность вероятности одной из случайных величин. Что будет происходить с энтропией этой области, с энтропией второй области и с энтропией всего объекта? Для этого обратимся к классу плотностей вероятностей $\{Q(x, y)\}$, подчиняющихся в безразмерном представлении условиям:

$$0 < Q(x) < \frac{1}{e}, \quad x \in [0, \pi] \quad (7)$$

При этом выполняется нормировка

$$\int_0^{\pi} Q(x) dx = 1 \quad (8)$$

а дифференциальная энтропия определяется как

$$S = - \int_0^{\pi} Q(x) \ln Q(x) dx \quad (9)$$

Энтропию (9) допустимо трактовать как сумму

$$S = S_1 + S_2 = - \int_0^{x_1} Q(x) \ln Q(x) dx - \int_{x_1}^{\pi} Q(x) \ln Q(x) dx \quad (10)$$

где $x_1 \in (0, \pi)$.

Полуинтервал $[0, x_1)$ будем называть “областью 1”, а промежуток $[x_1, \pi]$ - “областью 2”.

Пусть (по любым причинам) плотность $Q(x)$ получила в “области 2” приращение так, что вместо $Q(x)$ образовалась

$$Q(x) + \epsilon_2 \quad (11)$$

где ϵ_2 - весьма малая постоянная величина.

Тогда в “области 2” энтропия S_2 заменится на

$$S_2 + \Delta S_2 = - \int_{x_1}^{\pi} (Q(x) + \epsilon_2) \ln (Q(x) + \epsilon_2) dx \approx - \int_{x_1}^{\pi} (Q(x) + \epsilon_2) \left(\ln Q(x) + \frac{\epsilon_2}{Q(x)} \right) dx \quad (12)$$

откуда после преобразований с учетом значения S_2 в последнем слагаемом (10) и пренебрежением величиной $0(\epsilon_2^2)$ получаем следующее выражение для приращения энтропии в “области 2”:

$$\Delta S_2 \epsilon_2 = (\pi - x_1) \left\{ -1 + \frac{1}{\pi - x_1} \int_{x_1}^{\pi} \ln \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_2 \quad (13)$$

На основании (13) можем записать

$$\Delta S_2 = (\pi - x_1) \left\{ -1 + \frac{1}{\pi - x_1} \int_{x_1}^{\pi} \ln \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_2^2 \quad (14)$$

Следовательно, знак произведения в левой части (14) целиком определяется знаком фигурной скобки.

Но среднее интегральное в (14) по “теореме о среднем” есть

$$\frac{1}{\pi - x_1} \int_{x_1}^{\pi} \ln \frac{1}{Q(x)} dx = \ln \left(\frac{1}{Q(c)} \right), \quad c \in (x_1, \pi) \quad (15)$$

В силу же (7)

$$\frac{1}{Q(x)} > e, \Rightarrow \ln \frac{1}{Q(x)} > 1 \quad (16)$$

при любом $x \in (0, \pi)$. Таким образом, фигурная скобка в (14) положительна при любом значении $Q(x)$ из класса (7) и, следовательно, всегда

$$\Delta S_2 \epsilon_2 > 0 \quad (17)$$

Неравенство (17) означает, что вследствие малого приращения ϵ_2 знак приращения энтропии ΔS_2 всегда совпадает со знаком ϵ_2 . Отсюда вывод: при $\epsilon_2 > 0$ энтропия “области 2” повышается, а при $\epsilon_2 < 0$ - уменьшается.

Но появление в “области 2” приращения $\Delta S_2 \neq 0$, очевидно, не должно приводить к нарушению нормировки (8). Следовательно, в “области 1” должно возникнуть компенсирующее малое приращение ϵ_1 плотности $Q(x)$ и, как итог, аналогичное (13) приращение энтропии

$$\Delta S_1 = x_1 \left\{ -1 + \frac{1}{x_1} \int_0^{x_1} \ln \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_1, \quad (18)$$

причем такое, чтобы в силу (2) выполнялось равенство

$$\int_0^{x_1} (Q(x) + \epsilon_1) dx + \int_{x_1}^{\pi} (Q(x) + \epsilon_2) dx = 1 \quad (19)$$

Из (19), очевидно, вытекает связь:

$$\epsilon_1 = - \frac{\pi - x_1}{x_1} \epsilon_2 \quad (20)$$

Подставляя (20) в (18), получаем зависимость ΔS_1 от “первичного” приращения ϵ_2

$$\Delta S_1 = (\pi - x_1) \left\{ 1 - \frac{1}{x_1} \int_0^{x_1} \ln \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_2 \quad (21)$$

и тогда

$$\Delta S_1 \epsilon_2 = (\pi - x_1) \left\{ 1 - \frac{1}{x_1} \int_0^{x_1} \ln \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_2^2 \quad (22)$$

т.е., вновь, знак произведения в левой части (16) зависит только от знака фигурной скобки. Рассуждения, аналогичные предыдущему, показывают, что последняя всегда отрицательна,

$$\Delta S_1 \epsilon_2 < 0 \quad (23)$$

Таким образом, если приращение ϵ_2 плотности $Q(x)$ в “области 2” положительно, то энтропия в “области 1” уменьшается, и - наоборот.

Рассмотрим теперь как “первичное” приращение, т.е. приращение ϵ_2 плотности $Q(x)$ в “области 2” повлияет на энтропию всего промежутка $[0, \pi]$. Из (13) и (21), очевидно, получаем

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = (\pi - x_1) \left\{ \frac{1}{\pi - x_1} \int_{x_1}^{\pi} \frac{1}{Q(x)} dx - \frac{1}{x_1} \int_0^{x_1} \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_2 \quad (24)$$

Это - полное изменение энтропии.

Очевидно,

$$\Delta S \epsilon_2 = (\pi - x_1) \left\{ \frac{1}{\pi - x_1} \int_{x_1}^{\pi} \frac{1}{Q(x)} dx - \frac{1}{x_1} \int_0^{x_1} \frac{1}{Q(x)} dx \right\} \epsilon_2^2 \quad (25)$$

Таким образом, знак произведения

$$\Delta S \in \epsilon_2 \quad (26)$$

зависит от знака алгебраической суммы средних интегральных, присутствующих в фигурной скобке в (25).

Если доминирует среднее, образованное в “области 2”, то фигурная скобка в (25) положительна и, следовательно, знаки ΔS и ϵ_2 совпадают. Если доминирует среднее в “области 1”, то фигурная скобка в (25) отрицательна, и тогда знаки ΔS и ϵ_2 противоположны.

При

$$\frac{1}{\pi-x_1} \int_{x_1}^{\pi} \ln \frac{1}{Q(x)} dx = \frac{1}{x_1} \int_0^{x_1} \ln \frac{1}{Q(x)} dx \quad (27)$$

энтропия на всём промежутке $[0, \pi]$ не изменяется даже, если приращение ϵ_2 отлично от нуля.

5. Скорость распространения энтропийного взаимодействия

Мы рассматриваем энтропийное взаимодействие между термодинамическими системами или различными частями одной и той же системы. О нем нельзя сказать, что оно распространяется в пространстве “от точки к точке” и переносит энергию, но оно отражает определенный “порядок” в пространстве, его “структуру”, “состояние” пространства и находящихся в нем физических систем, определяет поведение и эволюцию этих систем и всего пространства в целом. Энтропийное взаимодействие приводит к нарушению симметрии, изменению свободной энергии, энтропии и других характеристик физической системы. Его следует рассматривать как реально существующее и понимать под ним взаимное влияние взаимодействующих материальных объектов друг на друга путем передачи информации о своих состояниях с помощью *энтропийной сигнальной системы* без каких-либо переносящих энергию промежуточных материальных образований, а с помощью согласованных изменений энтропии и взаимного стремления систем к переходу в более вероятные состояния. Реализация энтропийного взаимодействия осуществляется посредством фундаментальных взаимодействий, т.е. гравитационных, электромагнитных, слабых и сильных, которые следует рассматривать как короткодействующие, реализующие тенденцию к возрастанию энтропии.

Под влиянием энтропийного взаимодействия изменение энтропии (являющейся положительно определенной счетно-аддитивной функцией) в любой части термодинамической системы становится одновременно изменением энтропии всей системы. То есть энтропийное взаимодействие (энтропийный сигнал) является дальнедействующим, что мы сейчас строго докажем, исходя из хорошо известного уравнения Фоккера-Планка, записанного в виде:

$$\frac{\partial Q(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 Q(x,t)}{\partial x^2}, \quad (28)$$

где $-\infty < x < \infty$ и $t > 0$, а в качестве начального условия используется

$$Q(x, 0) = Q_0(x) \quad (29)$$

Решением задачи (28), (29) является интеграл Пуассона:

$$Q(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} Q_0(\xi) d\xi \quad (30)$$

Из (30) следует, что если $Q_0(x)$ равна нулю всюду, за исключением некоторой ограниченной области, например, заданной условием $|x| < \epsilon$, в которой она положительна и (30) принимает вид

$$Q(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} Q_0(\xi) d\xi, \quad (31)$$

Через сколь угодно малый промежуток времени $t > 0$ от начала процесса правая часть решения (22) будет строго положительна во всех точках пространства со сколь угодно большим значением $|x|$. Отсюда следует вывод, что сигнал $Q(x, t)$ распространяется с бесконечной скоростью. А следовательно с бесконечной скоростью распространяется и энтропийное возмущение, являющееся функцией $Q(x, t)$:

$$S(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} Q(x, t) \ln Q(x, t) dx, \quad (32)$$

6. Заключение

Продемонстрировано влияние энтропийного воздействия на объекты и события в различных точках земного шара. Показана вероятностная природа этого воздействия и соответствующий вероятностный характер изменения энтропии, а также бесконечная скорость распространения энтропийного возмущения, т.е. его дальнедействующая природа.

Литература

1. Vilenchik, Lev Z. (2016), *Quintessence: Thermodynamic approach to the phenomena of Nature*, Nova Science Publishers, NY .
2. Vilenchik, Lev Z. (2018), *Coexistence of Short-Range and Long-Range Actions at Interactions of Material Objects and Phase Transitions*”, Journal of Nature Science and Sustainable Technology (JNSST), Volume 12, Issue 2, pp. 131-139;
3. Hensen, B. et al., (2015) *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometers*. *Nature* , 526 (7575), 682–686 .
4. Prigogine, I. (1955) *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois .
5. Einstein A , Podolsky., Rosen N. (1935), *Physical Review* 47, p. 1804
6. A, Laing A, Lobino M, Matthews JCF, Thompson MG, O'Brien JL "Generating, manipulating and measuring entanglement and mixture with a reconfigurable photonic circuit". *Nature Photonics* , 2012, 6: 45–59.

7. Asher Peres, (1993), *Quantum Theory, Concepts and Methods*, Kluwer, p. 115.24.
8. Kroto H. W., Heath J. R., O'Brien S. C., et. al. (1985), C₆₀: Buckminsterfullerene, *Nature* 318, 162 .
9. Mach, Ernst (1960). *The Science of Mechanics; a Critical and Historical Account of its Development*. LaSalle, IL: Open Court Pub. Co. LCCN 60010179. This is a reprint of the English translation by Thomas H. McCormack (first published in 1906) with a new introduction by Karl Menger.
10. Heisenberg, W. (1927), "Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik", *Zeitschrift für Physik* (in German), **43** (3–4): 172–198.
11. Nelson Roger and Bancel Peter, *Effects of Mass Consciousness: Changes in Random Data During Global Events*, *Explore*, (2011) November/December , Vol. 7, No. 6 , 373-383.
12. Braibant, Sylvie; Giacomelli, Giorgio; Spurio, Maurizio (2011). *Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics*. Springer Science & Business Media. p. 109.
13. Kadanoff Leo P. (2000). *Statistical Physics: statics, dynamics and renormalization*. World Scientific.
14. Jaynes, E.T. (1963). "Information Theory And Statistical Mechanics". *Brandeis University Summer Institute Lectures in Theoretical Physics*. **3** (sect. 4b).

